

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Międzynarodowe czasopismo naukowe

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{tot}}$$

№11(22) (2018)

$$\mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi$$

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Colloquium-journal №12(23), 2018

Część 6

(Warszawa, Polska)

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca.

Częstotliwość: 12 wydań rocznie.

Format - A4, kolorowy druk

Wszystkie artykuły są recenzowane

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - **Paweł Nowak**

Ewa Kowalczyk

Rada naukowa

- **Dorota Dobija** Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor programu k. e. n.
- **Jemielniak Dariusz** - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
- **Mateusz Jabłoński** - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki.
- **Sani Lukács** — eötvösa Loránd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7
- **Király Tamás** — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9
- **Gazstav Lewandowski** — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w dziedzinie projektowania graficznego.

« Colloquium-journal »

Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland »

E-mail: info@colloquium-journal.org

<http://www.colloquium-journal.org/>

CONTENTS

TECHNICAL SCIENCE

<i>Алексеева А.С.</i> НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	5
<i>Alekseeva A.S.</i> DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF CERAMIC BUILDING MATERIALS	5
<i>Алексеева А.С.</i> ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	6
<i>Alekseeva A.S.</i> FEATURES OF QUALITY CONTROL OF CONCRETE WORK ON OBJECTS OF HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTION	6
<i>Алексеева А.С.</i> ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	7
<i>Alekseeva A.S.</i> CONSTRUCTION IN PROGRESS.....	7
<i>Делюкин Н.Ю.</i> ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ УГЛУБЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ.....	8
<i>Delyukin N.Y.</i> OPPORTUNITIES OF INDUSTRIAL USE OF PRODUCTS OF IN-DEPTH OIL REFINING	8
<i>Делюкин Н.Ю.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	10
<i>Delyukin N.Y.</i> PROSPECTS OF THE APPLICATION OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS	10
<i>Коробова О.А., Кузьмина А.В., Бондарь А.А.</i> МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АНИЗОТРОПИИ ГРУНТОВ В СДВИГОВОМ ПРИБОРЕ	12
<i>Korobova O.A., Kuzmina A.V., Bondar A.A.</i> METHODOLOGY OF CONDUCTING EXPERIMENTAL RESEARCH OF ANISOTROPY OF SOILS IN RING SHEAR APPARATUS.....	12
<i>Кучеренко Р.Е., Кучеренко Д.Е.</i> ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 380/220 В С ПОМОЩЬЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ.....	18
<i>Kucherenko R.E., Kucherenko D.E.</i> IMPROVING THE STABILITY OF THE SUPPORTS OF OVERHEAD POWER LINES 380/220 V WITH THE HELP OF GROUNDING DEVICES	18
<i>Кучеренко Р.Е., Кучеренко Д.Е.</i> АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ	20
<i>Kucherenko R.E., Kucherenko D.E.</i> ANALYSIS OF TYPICAL GROUNDING DEVICES.....	20
<i>Мазурин В.А.</i> УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКАЧКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ.....	22
<i>Mazurin V.A.</i> INCREASE PERFORMANCE IN THE TRANSFER OF MAIN OIL PIPELINES.....	22
<i>Мазурин В.А.</i> ВЫБОР СПОСОБА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКАЧКИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА «АЛЬМЕТЬЕВСК-САМАРА»	23
<i>Mazurin V.A.</i> SELECTION OF THE METHOD OF INCREASING THE PERFORMANCE OF THE TRANSFER OF THE MAIN OIL PIPELINE "ALMETIEVSK-SAMARA"	23
<i>Новикова В. А., Останина Т. Н., Бабайлова Е.С.</i> ВЛИЯНИЕ НАНОДОБАВКИ НА ПРОЧНОСТЬ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ	25
<i>Novikova V. A., Ostanina T. N., Babaylova E. S.</i> THE INFLUENCE OF THE NANOSTRUCTURED ADDITIVES ON THE STRENGTH OF MAGNESIUM COMPOSITIONS	25

Парпиев Д.Б., Склиар В.А. АНАЛИЗ ПРОРАБОТКИ МАКРОСТРУКТУРЫ ВО ВРЕМЯ ПРОКАТКИ МЕДНОЙ КАТАНКИ.....	28
Parpiev D.B., Skliar V.A. ANALYSIS OF PROCESSING MACROSTRUCTURE DURING ROLLING OF COPPER ROD	28
Печурина Е.К., Соломко Д. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ.....	30
Pechurina E., Solomko D. CLOUD DATA STORAGE SERVICES	30
Печурина Е.К., Мазалова А.Н. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	33
Pechurina E., Mazalova A. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDUSTRY	33
Погорелова М.А. АРГУМЕНТАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМБАЙНОВ ДЛЯ УБОРКИ ПОСЕВОВ РИСА ПЕРЕД ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ.....	35
Pogorelova M.A. ARGUMENTATION OF THE ADVANTAGES OF MODERN RUSSIAN COMBINES FOR CLEANING RICE CROPS BEFORE FOREIGN ANALOGUES.....	35
Розалёнок Т. А., Сидорин Т. Е., Сидорин Ю. Ю. БЕЗОПАСНЫЕ БИОЦИДЫ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.....	38
Rozalyonok T. A., Sidorin T. E., Sidorin Yu. Yu. HARMLESS BIOCIDES FOR DISINFECTION OF DRINKING WATER	38
Рындина А.С. СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КИБЕРТЕРРОРИЗМОМ	40
Ryndina A.S. WAYS TO COMBAT INFORMATION CRIME AND CYBER TERRORISM	40
Самарин М.Д. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЬНОГО И ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ГОРОХА.....	43
Samarin M.D. THE OPTICAL SPECTRAL FEATURES OF WHOLE AND CRUSHED PEAS.....	43
Тимановский Е.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	47
Timanovskiy E.A. STUDY OF THE MIXING PROCESS, MAIN CHARACTERISTICS	47
Фешина Е.В., Овчаров А.П., Лабинцева В.Р. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ DEDUCTOR КАК ИНСТРУМЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ.....	49
Feshina E.V., Ovcharov A.P., Labintseva V.R. OPPORTUNITIES OF THE DEDUCTOR SYSTEM AS A TOOL FOR INTELLECTUAL DATA ANALYSIS	49
Фокин Д.С. ВИДЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ.....	52
Fokin D.S. TYPES OF DISCONNECTORS.....	52
Хаскин В.Ю., Коржук В.Н., Бабич А.А., Цай Д, Ло З., Хан Ш. ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНО-МИКРОПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ SUS304.....	56
Khaskin V., Korzhyk V., Babych O., Cai Detao, Luo Ziyi, Han Shanguo HYBRID LASER-MICROPLASMA WELDING OF THIN-SHEET STEEL SUS304	56
Масенко А. В., Щебетеев В. А., Сбитнева Н. И., Скворцов В. А. РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТИ 0,4 КВ ПРИ СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ	65
Masenko A. V., Shchebeteev V. A., Sbitneva N. I., Skvortsov V. A. THE CALCULATION OF ADDITIONAL ELECTRIC ENERGY LOSSES IN THE 0.4 KV SYMMETRIC LOADED NETWORK.....	65
Басанский М.В. ИНСТИТУТ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	69
Basansky M.V. ARBITRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION	69

*Хаскин В.Ю.^{1,2}, Коржик В.Н.^{1,2}, Бабич А.А.^{1,2}, Цай Д.², Ло З.², Хан Ш.²
1 – Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина
2 – Китайско-украинский институт сварки им. Е. О. Патона, Гуанчжоу, КНР*

ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНО-МИКРОПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ SUS304

*Khaskin V.^{1,2}, Korzhyk V.^{1,2}, Babych O.^{1,2}, Cai Detao², Luo Ziyi², Han Shanguo²
1 – The Paton Electric Welding Institute of the NASU, Kiev, Ukraine
2 – China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding, Guangzhou, China*

HYBRID LASER-MICROPLASMA WELDING OF THIN-SHEET STEEL SUS304

Аннотация.

В статье исследована гибридная лазерно-микроплазменная сварка тонколистовой (0,3-3,0 мм) нержавеющей стали SUS304 без присадочной проволоки и с её применением. Отработаны базовые технологические приемы исследованного сварочного процесса, выбраны параметры режимов таких приемов, определены механические и коррозионные свойства получаемых соединений, установлено наличие гибридного эффекта.

Abstract.

The article deals with hybrid laser-microplasma welding of thin-sheet (0.3-3.0 mm) stainless steel SUS304 without filler wire and with its application. The basic technological methods of the studied welding process are worked out, the parameters of the modes of such methods are selected, the mechanical and corrosion properties of the resulting compounds are determined, the presence of a hybrid effect is established.

Ключевые слова: *лазерно-микроплазменная сварка, нержавеющая сталь SUS304, присадочная проволока, погонная энергия, прочность, удлинение, коррозионная стойкость, гибридный эффект.*

Keywords: *laser-plasma welding, stainless steel SUS304, filler wire, linear energy, strength, elongation, corrosion resistance, hybrid effect.*

Сварные изделия из тонколистовых нержавеющей сталей изготавливают современной промышленностью с целью применения в областях техники, связанных с необходимостью эксплуатации достаточно прочных конструкций, подверженных коррозии и определенным механическим воздействиям. Примерами таких задач могут быть: изготовление конструкций бытового назначения для условий морского климата или повышенной влажности, элементов корпусных конструкций транспортной техники (например, корпусов железнодорожных вагонов), силовых компенсаторов для атомной энергетики, оборудования химической и пищевой промышленности (например, баков, фильтров) и прочее. При этом часто ставятся задачи сварки нержавеющей сталей толщиной до 3,0 мм встык. Как правило, для решения таких задач используют контактную [1] или аргонодуговую сварку [2], реже – плазменную [3].

Однако, данные способы сварки далеко не всегда позволяют максимально приблизить механические характеристики получаемых соединений к характеристикам основного металла, а также часто не удовлетворяют требованиям минимизации остаточных сварочных деформаций тонколистовых сталей. Одним из лучших на сегодняшний день способов сварки с позиций минимизации остаточных деформаций, получения высококачественных и долговечных соединений является лазерная сварка [4]. Однако, из-за сравнительно высокой стоимости лазерного оборудования этот способ на сегодняшний день не получил широкого распространения. Одним из путей снижения стоимости лазерного оборудования является уменьшение мощности излучения

за счет частичной ее замены плазменно-дуговой составляющей в сварочном процессе. Такой процесс называется гибридной лазерно-плазменной сваркой [5]. Если при этом сохранить качество сварных соединений близким к качеству лазерной сварки, возможно получение новой перспективной сварочной технологии. Поэтому данная работа посвящена исследованию возможностей гибридной лазерно-микроплазменной сварки тонколистовых нержавеющей сталей на примере стали SUS304 толщиной $\delta=0,3-3,0$ мм.

Целью данной работы является отработка базовых технологических приемов гибридной лазерно-микроплазменной сварки тонколистовой нержавеющей стали SUS304, выбор параметров режимов для таких приемов, а также проверка механических и коррозионных свойств получаемых соединений.

Технологические исследования процесса гибридной лазерно-микроплазменной сварки нержавеющей стали SUS304 (аналог 08X18H10) проводились согласно схеме, приведенной на рис.1. В ходе экспериментов применяли дисковый лазер с длиной волны излучения $\lambda=1,03$ мкм, мощность которого изменяли в пределах 0,3...1,2 кВт. Диаметр фокального пятна составлял порядка 0,4 мм. В примененном для исследований интегрированном коаксиальном плазмотроне прямого действия оригинальной разработки лазерное излучение совмещали со сжатой малоамперной дугой мощностью до 2,3 кВт [6]. В нем сфокусированное лазерное излучение и сжатая дуга выводились совместно через общее сопло $\varnothing 2,5$ мм на свариваемый образец, расположенный на расстоянии порядка 3 мм от среза

сопла. Фокальную плоскость лазерного излучения располагали на глубине порядка 0,5 мм относительно поверхности образца. Имелась возможность подачи присадочной проволоки со скоростью 60-600 м/ч. В экспериментах применяли электрическую дугу непрерывного действия прямой полярности. Сила тока дуги интегрированного микроплазмотрона плавно регулировалась до 80 А при напряжении на дуге до 28 В. В качестве образцов для

сварки встык и выполнения проплавов использовали листы стали SUS304 размером $(200...300) \times 100 \times \delta$ мм, где $\delta = 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 3.0$ мм. В качестве присадки использовали проволоку ESAB OK Autrod 308L ($\varnothing 0,8$ мм), которую подавали со скоростью 60 м/ч. Интегрированный плазмотрон перемещали относительно свариваемого образца при помощи антропоморфного робота KUKA KR30HA (рис.2).

Рис.1. Схема интегрированного плазмотрона и проведения экспериментов.

Рис.2. Внешний вид головки для лазерно-микроплазменной сварки в руке робота KUKA KR30HA: 1 — интегрированный плазмотрон; 2 — система защиты формируемого шва; 3 — мундштук для подачи присадочной проволоки.

Проведенные эксперименты показали высокую стабильность процесса лазерно-микроплазменной сварки. Так, в случае гибридной сварки встык листов стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм) с присадочной проволокой были получены положительные результаты как с зазором 0,5 мм между свариваемыми

кромками, так и без зазора. Положительные результаты по критерию формирования верхнего и обратного валика шва были получены в широком диапазоне сварочных скоростей – от 30 до 50 м/ч. При этом приемлемые результаты сварки без зазора между кромками наблюдались в диапазоне скоростей 30-40 м/ч, а с зазором – 40-50 м/ч (рис.3-4).

а)

б)

Рис.3. Внешний вид пластин стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм), сваренных встык с зазором 0,5 мм между кромками лазерно-микроплазменным способом (мощность излучения $P=1,2$ кВт, сварочный ток $I=80$ А, напряжение $U=28$ В, скорость сварки $V=30$ м/ч): лицевая (а) и обратная (б) стороны.

а)

б)

Рис.4. Внешний вид пластин стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм), сваренных встык без зазора между кромками лазерно-микроплазменным способом (мощность излучения $P=1,2$ кВт, сварочный ток $I=80$ А, напряжение $U=28$ В, скорость сварки $V=40$ м/ч): лицевая (а) и обратная (б) стороны.

В результате проведения ряда экспериментов были определены параметры режимов гибридной

сварки встык листов стали SUS304 как без применения присадочной проволоки (табл.1), так и с её

применением (табл.2). Согласно этим параметрам были сварены соединения, из которых затем были изготовлены образцы типа XIII (XIIIa) (ГОСТ 6996-66) для выполнения механических испытаний и образцы произвольной формы для исследований коррозионной стойкости по весовой методике. Кроме того, при исследовании процесса лазерно-микроплазменной сварки стали SUS304 без применения

присадочной проволоки были найдены такие параметры режима, которые позволяют выполнять качественные соединения без подрезов и провисаний шва во всем диапазоне рассмотренных толщин. Один из примеров – результат сварки стали SUS304 толщиной $\delta=1,5$ мм – приведен в табл.3 и на рис.5-6.

Таблица 1.

Режимы и результаты гибридной лазерно-микроплазменной сварки тонколистовой стали SUS304 без применения присадочной проволоки.

№ п/п	δ , мм	Мощность излучения, Вт	Сварочный ток, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, м/ч	Результат (вид шва сверху и снизу)
1.	0,3	300	15	22	400	
2.	0,5	1000	50	26	360	
3.	1,0	1000	50	26	180	
4.	1,0	1000	70	27	180	
5.	1,5	1200	50	26	120	
6.	3,0	1200	80	28	48	

Таблица 2.

Режимы и результаты гибридной лазерно-микроплазменной сварки тонколистовой стали SUS 304 с применением присадочной проволоки (Ø0,8 мм), подаваемой со скоростью 60 м/ч.

№ п/п	δ , мм	Мощность излучения, Вт	Сварочный ток, А	Напряжение на дуге, В	Скорость сварки, м/ч	Результат (вид шва сверху и снизу)
1.	1,0	1000	70	27	120	
2.	1,5	1200	50	26	90	
3.	3,0	1200	80	28	42	
4.	3,0	1200	80	28	30	

Таблица 3.

Режим и результат гибридной лазерно-микроплазменной сварки бездефектного соединения из стали SUS304 ($\delta=1,5$ мм) без применения присадки.

Режим лазерно-микроплазменной сварки			
Мощность лазера P, W	1200	Скорость сварки V, м/мин	2
Ток дуги I, А	50	Зазор от детали до сопла, мм	3
Расход плазмообразующего газа ($Q_{пл.}$), л/мин	10	Расход дополнительного защитного газа $Q_{доп.заш.}$, л/мин	20
Расход защитного газа $Q_{заш.}$, л/мин	10	Расход газа защиты корня шва $Q_{обр.}$, л/мин	20
Размеры полученного сварного шва			
Ширина лицевой (верхней) стороны шва, мм	2,1	Ширина обратной стороны шва (корня), мм	1,0
Выпуклость лицевой стороны, мм	0,2	Выпуклость обратной стороны шва (корня), мм	0,25

а)

б)

в)

Рис.5. Сваренный образец SUS 304 ($\delta=1,5$ мм): лицевая (а, б) и обратная (в) стороны.

Рис.6. Макроструктура стыкового соединения стали SUS 304 ($\delta=1,5$ мм), полученного лазерно-микроплазменной сваркой без применения присадочной проволоки.

Для получения результатов сравнительных механических испытаний основного металла и соединения из стали SUS304 ($\delta=1,5$ мм), сваренного встык лазерно-микроплазменным способом без присадки, были вырезаны 2 серии по 3 образца. Еще одна серия из 4-х образцов была вырезана из сваренных гибридным способом стыков той же стали толщиной $\delta=1$ и 3 мм (по 2 образца каждого типа). При помощи разрывной машины типа MTS Criterion 45 проводились испытания на статическое растяжение стыковых швов для определения пре-

дела прочности σ_B (МПа) и относительного удлинение δ (%). Измеренные для каждой серии образцов результаты усреднялись. По полученным усредненным значениям построили соответствующие диаграммы (рис.7). В результате было установлено, что прочность гибридной лазерно-микроплазменной сварки нержавеющей стали SUS304 – около 96% от прочности основного металла, относительное удлинение сваренных таким способом образцов – 100% от основного металла. Для большинства сварочных задач приведенные показатели являются удовлетворительными.

Рис.7. Сравнительные результаты механических испытаний сваренных лазерно-микроплазменным способом образцов из стали SUS304 (светло-серая заливка) и основного металла (темно-серая заливка) при их статическом растяжении: 1 – усредненный предел прочности σ_B [МПа] для образцов толщиной 1 и 3 мм; 2 – усредненный предел прочности σ_B [МПа] для образцов толщиной 1,5 мм; 3 – относительное удлинение δ [%] для всех случаев.

Испытания коррозионной стойкости стыковых соединений из стали SUS304 ($\delta=1.0, 1.5$ и 3.0 мм), полученных лазерно-микроплазменной сваркой без присадочной проволоки, выполняли по весовой методике. Согласно этой методе из сваренных образцов вырезали темплеты (по 3 шт. для каждого случая), близкие по ширине к ширине швов из ЗТВ. Размеры темплетов составляли $(5...10) \times (3...8) \times \delta$ мм. Таким образом темплет содержал определенную часть сварного шва и ЗТВ при минимальной части основного металла. Отдельно вырезали темплеты близких размеров из основного металла (так называемые контрольные образцы). Готовые темплеты взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,001 грамма, после чего погружали в так называемую «царскую водку» – смесь кислот HNO_3+2HCl . Через определенное время (как правило, 1-2 часа) образцы доставали, тщательно про-

мывали, высушивали и взвешивали еще раз. Величина потери веса позволяет судить о скорости коррозии. Сравнение потери веса контрольного образца из основного металла с потерей веса сваренного образца позволяет определить коррозионную стойкость последнего.

Результаты испытаний на коррозионную стойкость вырезанных образцов отражены в виде диаграмм на рис.8. По этим результатам можно сделать заключение о том, что все полученные данные находятся в пределах ошибки эксперимента, а отклонение величин потери массы сварных соединений от основного металла находится в пределах 3-4%. Потеря массы образцов лежит в пределах 0,7-0,8 г/ч. Скорость коррозии при этом составляет $(6-7) \cdot 10^{-3}$ г/мин. Наблюдаемая тенденция роста потери массы образцов с ростом их толщины может объясняться ростом размера зерен и увеличением ЗТВ, вызванным ростом погонной энергии сварки.

Рис.8. Усредненные величины потерь массы образцов из стали SUS304: 1 – $\delta=1,0$ мм; 2 – $\delta=1,5$ мм; 3 – $\delta=3,0$ мм; 4 – основной металл.

В ходе анализа проведенных технологических исследований определили погонную энергию процесса (E , Дж/мм), как сумму мощностей лазерной (P , Вт) и микроплазменной ($I \cdot U$, Вт) составляющих, отнесенную к скорости сварки (V , мм/с). По результатам вычислений построили зависимость изменения погонной энергии двух рассмотренных процессов лазерно-микроплазменной сварки – с присадочной проволокой и без нее (рис.9). Сравнение

кривых 1 и 2, приведенных на рис.9, показало, что для применения присадочной проволоки погонную энергию процесса необходимо увеличить на 20...40% в случае сварки с плотно состыкованными кромками и на 15...30% в случае сварки с зазором между кромками. Желательно, чтобы величина такого зазора составляла порядка 15-20% от толщины стыкуемых кромок.

Рис.9. Зависимости погонной энергии E [Дж/мм] лазерно-микроплазменной сварки без проволоки (1) и с проволокой (2) от толщины h [мм] свариваемой стали SUS304.

Для сравнения результатов лазерной, микроплазменной и гибридной лазерно-микроплазменной сварки был проведен следующий эксперимент. Лазерно-микроплазменным способом без применения присадки был получен гарантированный провар в пластине из стали SUS 304 ($\delta=3,0$ мм) на режиме:

$P=1200$ Вт, $I=80$ А, $U=28$ В, $V=45$ м/ч. Затем на той же скорости и с теми же прочими параметрами режима были выполнены 2 провара – лазерным и микроплазменным способами (рис.10). При этом сумма погонных энергий составляющих процессов соответствовала погонной энергии гибридной сварки.

Рис.10. Внешний вид лицевой (а) и обратной (б) сторон проваров в пластине из стали SUS 304 толщиной $\delta=3,0$ мм (сверху вниз): гибридный, лазерный, микроплазменный.

Исследование поперечных сечений этих проваров показало, что глубина гибридного провара примерно на 25% превосходит сумму глубин лазерного и микроплазменного проваров. Это позволило сделать заключение о наличии явно выраженного гибридного эффекта в случае лазерно-микроплазменной сварки рассмотренным способом.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. В ходе данной работы исследовали гибридную лазерно-микроплазменную сварку тонколистовой нержавеющей стали SUS304 без присадочной проволоки и с её применением. Определили, что применение присадочной проволоки целесообразно начиная с толщин не менее 1,0 мм. При этом для полного переплава проволоки диаметром 0,8 мм в случае сварки с плотно состыкованными кромками погонную энергию процесса необходимо увеличить на 20...40%, а в случае сварки с зазором между кромками – на 15...30%. Величина зазора

должна составлять порядка 15-20% от толщины стыкуемых кромок.

2. Определение механических свойств получаемых гибридной лазерно-микроплазменной сваркой соединений из нержавеющей стали SUS304 показало, что их прочность на статический разрыв составляет около 96% от прочности основного металла, а относительное удлинение аналогично данному параметру основного металла. Для большинства сварочных задач приведенные показатели являются удовлетворительными.

3. Испытания на коррозионную стойкость показали, что отклонение величин потери массы сварных соединений относительно основного металла находится в пределах 3-4%. Потеря массы образцов лежит в пределах 0,7-0,8 г/ч. Скорость коррозии при этом составляет $(6-7) \cdot 10^{-3}$ г/мин. Величина потеря массы образцов увеличивается с ростом их толщины, что может объясняться ростом размера зерен и увеличением ЗТВ, вызванными повышением погонной энергии сварки.

4. Сравнительные исследования проваров, выполненных в стали SUS304 лазерным, микроплазменным и гибридным способами показали, что глубина гибридного провара примерно на 25% превосходит сумму глубин лазерного и микроплазменного проваров. При этом сумма погонных энергий составляющих процессов соответствовала погонной энергии гибридной сварки. Это свидетельствует о наличии гибридного эффекта в случае лазерно-микроплазменной сварки.

Примечание. Работа выполнялась в рамках проекта №2018GDASCX-0803 «Research and development of laser and plasma technologies for hybrid welding and cutting (Научно-исследовательские разработки лазерных и плазменных технологий гибридной сварки и резки)», Guangzhou, China, a

также в рамках специального проекта № 2017GDASCX-0411 Capacity - Building of Innovation - Driven Development for Special Fund Projects Программы Академии наук провинции Гуандун (КНР) «Исследование физико-химических процессов при взаимодействии паровой плазмы с поверхностью металлов и разработка научных основ технологии водо-воздушной плазменной резки листовых сталей для получения сварных соединений».

Список литературы.

1. Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Д. Банов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с.

2. Петров В.Н. Сварка и резка нержавеющей сталей. – Л.: «Судостроение», 1969. – 288 с.

3. Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А. Плазменные технологии. Сварка, нанесение покрытий, упрочнение – М.: Машиностроение, 2008. – 406 с.: ил.

4. Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн.

5. Лазерная сварка металлов: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Григорьянц, И.Н. Шиганов; Под ред. А.Г. Григорьянца // М.: Высш. шк., 1988 – 207 с.: ил.

5. Гибридная лазерно-плазменная сварка алюминиевых сплавов / И.В. Кривцун, В.Д. Шелягин, В.Ю. Хаскин, В.Ф. Шулым, Е.Г. Терновой // Автоматическая сварка. – 2007. – №5. – С.49-53.

6. Установка нового поколения для лазерно-микроплазменной сварки / И.В. Кривцун, В.Н. Коржик, В.Ю. Хаскин, В.Н. Сидоренко, Chunlin Dong // Лучевые технологии в сварке и обработке материалов: Сб. докл. Восьмой межд. конф. / Под редакцией проф. И. В. Кривцуна. – Киев: Международная Ассоциация «Сварка», 2017. – С. 95-100.